

La gymnastique sensorielle

Un art du mouvement intériorisé

Isabelle Eschalié

Fasciathérapeute, somato-psychopédagogue, formatrice, spécialisée en gymnastique sensorielle, titulaire d'un master en psychopédagogie perceptive.

Résumé : Ma recherche, intitulée « Didactique et dialectique de la gymnastique sensorielle », fut menée dans le département des sciences humaines et sociales à l'université Fernando Pessoa, dans le cadre d'un master en psychopédagogie perceptive. Elle visait à mettre en évidence les enjeux et les apports de la gymnastique sensorielle pour les professionnels de la pédagogie perceptive. Après avoir réalisé une analyse classificatoire, puis un récit phénoménologique, j'ai développé une analyse herméneutique transversale à partir de l'entretien de trois praticiens confirmés. Les résultats montrent les intérêts de la pratique tant pour les personnes prises en charge (impact soignant et éducatif) que pour les praticiens à travers la mise en lien avec l'intériorité et le mouvement interne, les bienfaits physiques et psychologiques, et comme support de leur quête existentielle

Mots clés : Intériorité - Fluidité - Globalité - Unité corps/psychisme.

Abstract : My research, entitled "Didactic and Dialectic of Sensory Gymnastics", was conducted in the Department of Human and Social Sciences at Fernando Pessoa University as part of a Master's degree in Perceptive Psychology. It aimed to highlight the stakes and contributions of sensory gymnastics for professionals in perceptive pedagogy. I developed, by interviewing three experienced practitioners, a classificatory analysis, a phenomenological account, then a transverse hermeneutic analysis. The results demonstrate its benefits both for patients (therapeutic and educational impacts) and for practitioners, in as much as it helps to develop a connection with interiority and internal movement, improves physical and psychological well-being, and supports their existential quest.

Keywords : Interiority - Fluidity - Globality - Unit body/psyche.

Introduction

Cet article rend compte de quelques éléments essentiels de ma recherche de master, intitulée « Didactique et dialectique de la gymnastique sensorielle » et menée en 2011, au Centre d'Étude et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie Perceptive de l'université Fernando Pessoa, à Porto. La gymnastique sensorielle s'inscrit au sein du courant de la psychopédagogie perceptive, nouveau champ disciplinaire basé sur le

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18750344>

paradigme du Sensible¹ qui étudie les phénomènes issus « d'un contact direct, intime, et conscient d'un sujet avec son corps » (Bois, 2007, p.18) supposant de fait, un rapport vivant avec l'intériorité corporelle. Nous parlons ainsi de perception du Sensible pour appréhender ces manifestations subtiles intérieures, et non de perceptions sensibles qui, elles, renvoient à la saisie du monde et aux cinq sens extéroceptifs.

Au sein de ce champ disciplinaire, la gymnastique sensorielle se caractérise par la possibilité qu'elle offre à une personne d'entrer en relation avec son univers intérieur sensible et le mouvement interne² qui l'anime. À travers des enchaînements gestuels précis, réalisés dans un relâchement et une lenteur spécifiques, accompagnés d'une

1 - D. Bois est le précurseur du paradigme et de la philosophie du Sensible qui ont donné lieu à la psychopédagogie perceptive. Il s'intéresse à l'approche sensible du corps à travers 4 outils : le toucher spécifique de la fasciathérapie, la gymnastique sensorielle, l'entretien verbal à médiation corporelle et la méditation pleine présence. Cela l'a conduit à développer également une recherche autour de l'expressivité, le sensible du corps étant à la fois l'outil et le terrain de l'expressivité du Sensible. Psychopédagogue reconnu internationalement, il a fondé le CERAP (Centre d'Études et de Recherches en Psychopédagogie perceptive) en 2002 et l'a dirigé jusqu'en octobre 2017 pour développer l'étude de l'expérience corporelle perçue, ressentie et pensée. Actuellement à la retraite, il poursuit son oeuvre à travers le déploiement de la Méditation Pleine Présence, au sujet de laquelle il publie ouvrages et articles accessibles sur son site personnel. Plus de cent thèses et masters ont été rédigés sur ses travaux.

2 - Le « mouvement interne » désigne « l'ensemble des mouvements qui ne se donnent pas à voir à un observateur extérieur mais à vivre au sein d'une perspective impliquée, en première personne ». (D. Bois, 2007, p.105). Il constitue le pilier fondamental du paradigme du Sensible.

attention soutenue et constante portée sur les détails du mouvement, elle sollicite la globalité du corps, en étendue comme en profondeur. Initialement créée pour favoriser la présence des praticiens fasciathérapeutes³ lors de leur geste thérapeutique pour accéder à davantage de profondeur et de globalité dans le corps de leurs patients, la gymnastique sensorielle est ensuite devenue un outil d'auto-traitement tant pour les praticiens que pour les patients, puis un outil pédagogique au service du développement du rapport à soi.

Dans mon parcours professionnel, j'ai découvert la fasciathérapie, qui fut à l'origine du champ de pratiques aujourd'hui inscrit dans la discipline de la psychopédagogie perceptive, en 1989, après avoir obtenu un diplôme de kinésithérapeute. Durant ces études, j'avais pris conscience que l'approche du corps humain enseignée ne pouvait répondre à ma motivation d'accéder à la

3 La fasciathérapie est une pratique manuelle globale, centrée sur le patient, à visée curative, éducative et de soutien, mise au point par D. Bois dans les années 1980. La fasciathérapie allie une dimension thérapeutique et une dimension relationnelle et s'adresse au patient dans sa globalité physique, biologique et psychique. L'action du fasciathérapeute est orientée sur le fascia (en tant que tissu anatomique, biologique et immunitaire) et sur le tonus qui constitue l'élément central de l'unité corps-psychisme. Pour en savoir plus, le lecteur peut se référer aux ouvrages suivants : D. Bois, (1990). Une thérapie manuelle de la profondeur. Éditions Trédaniel ; Courraud, C. (2019). Fascias, le nouvel organe-clé de votre santé. Éditions Leduc ; Eschalié, I. (2010). La fasciathérapie, une nouvelle méthode pour le bien-être. Éditions Trédaniel.

partie humaine de l'homme, de pénétrer l'univers de la profondeur. Le corps dont il était question était essentiellement un corps objet et le toucher manuel que j'apprenais tirait, tractait, poussait les tissus dans tous les sens de façon mécanique. De la même façon, la rééducation gestuelle sollicitait des gestes mécaniques exécutés à distance d'un ressenti kinesthésique. Je décidais alors de me réorienter vers une formation professionnelle me rapprochant de mes aspirations profondes. Je découvris, lors d'un congrès international, la fasciathérapie, dont la dimension existentielle semblait répondre à ma quête de l'invisible.

Cette nouvelle approche me donnait des clés pour accéder à l'intériorité, et m'ouvrait progressivement à différents niveaux de compréhension du terme « invisible ». Tout d'abord, je compris que l'invisible⁴ emportait une dimension de singularité, constatant que le vécu à l'intérieur d'un sujet est une expérience non accessible, sous le mode de relation empathique habituelle. Puis, au fur et à mesure de ma

formation, je découvris la relation de réciprocité⁵ qui me permit d'accéder à l'univers invisible de la personne, grâce à un toucher manuel de qualité. Mes mains captaient une animation interne invisible à l'œil nu, cachée dans l'intériorité du corps vivant : je ressentais la présence d'un mouvement interne lent et profond dans le corps de mes patients, qui ne se donnait pas à voir à travers mon regard habituel.

Quelques mois plus tard, la notion d'invisible prit un autre sens pour moi, notamment quand je fis l'expérience de mon propre mouvement interne. Jusqu'alors, je percevais le mouvement interne dans le corps d'autrui par l'intermédiaire du toucher manuel. Là, je découvrais le mouvement interne de mon propre corps, m'éveillant à mon intériorité invisible. Je voyais en moi-même ce qui jusqu'alors était invisible à mes yeux, marquant un grand tournant dans ma quête d'absolu et dans ma proximité avec le monde invisible intérieur qui exprimait quelque chose de profond et d'essentiel à ma vie.

5 - Terme qui, pour D. Bois, désigne une qualité de relation particulière apparaissant au moment où deux personnes entrent en relation avec elles-mêmes au cœur de leur subjectivité corporéifiée, dans le cadre d'une relation d'aide. (...) Nous assistons-là à une information circulante, c'est-à-dire une information interne circulant entre le patient et le praticien et qui, par la grâce de cette relation, se bonifie, évolue, et se potentialise chez les deux protagonistes. (Bourhis, 2009).

4 - Avant de commencer la formation, le terme invisible m'évoquait une dimension universelle et ontologique contenant les mystères de la vie

Il me semblait incontournable d'explorer en conscience l'invisible qui régnait dans ma propre intériorité pour pouvoir accéder à l'invisible dans sa dimension universelle. J'avais conscience qu'il fallait enrichir la perception de soi vers soi, ce que je découvris en pratiquant les introspections sensorielles⁶ proposées dans le cadre de notre formation. Si la pratique manuelle développa chez moi un premier niveau d'éveil de la perception de l'invisible, l'introspection sensorielle me permit d'observer ma vie intérieure et mes états de conscience, tout en ayant une réflexion profonde et méditative tournée vers le corps.

Ainsi, toute la dynamique de la méthode était

6 - L'introspection sensorielle vise à permettre à la personne de cheminer vers elle-même pour changer sa qualité de rapport à soi, grâce à un effort attentionnel orienté vers le corps. Elle interroge l'objet visé en lien avec la subjectivité corporelle, lieu de donation immédiate de sens qui apprend au sujet quelque chose de lui-même. (D. Bois, 2007, p.20). Aujourd'hui, cette pratique prend le nom de « méditation pleine présence » (D. Bois, Eschalier, 2019).

prioritairement ancrée sur l'accès au monde invisible. À cette époque, D. Bois constatait que certains étudiants rencontraient facilement leur intériorité et pouvaient la décrire, alors que d'autres n'y avaient pas accès. C'est pour répondre à cette problématique qu'il réalisa les ébauches de ce qui deviendra, par la suite, la gymnastique sensorielle.

En 1991, la formation en fasciathérapie, jusqu'alors essentiellement axée sur la thérapie manuelle, s'enrichit d'une pédagogie gestuelle, sorte de tai-chi occidental, dont l'enjeu pédagogique était d'aider une personne à explorer son intériorité à travers une gestuelle particulière, ou formulé autrement, d'atteindre l'invisible à travers une forme visible.

Cette pratique offrait en fait deux orientations : de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'extérieur. La première mettait ainsi l'accent sur l'accès à l'invisible, à l'intériorité, à partir d'un enchaînement de mouvements réalisés lentement, selon une chorégraphie particulière. La seconde utilisait la voie inverse : à travers son geste, l'étudiant exprimait ce qu'il percevait au sein de son intériorité, il libérait son univers intérieur à travers un mouvement gestuel.

► J'ai assisté à ce processus d'émergence de la gymnastique sensorielle et je l'ai, par conséquent, beaucoup pratiquée. J'ai pu constater de nombreux effets sur mon rapport à l'intériorité et sur mon évolution personnelle.

Dans le cadre de ma pratique professionnelle, je pouvais l'intégrer aux diverses orientations de ma pratique et enrichir de façon considérable la rééducation, le toucher, le soin, l'efficacité thérapeutique, l'accompagnement, ainsi que ma présence à l'autre et à moi-même. Je m'aperçus, quand je faisais faire du mouvement à mes patients, que leur perception d'eux-mêmes se développait, leur attention devenait continue et plus profonde, leur regard et leur rapport au monde se transformaient. Ils témoignaient aussi d'une présence plus grande, d'un changement dans leur façon de vivre, prenant en compte les informations sensorielles immanentes pour participer à leur vie réflexive, et dans un autre rapport à la temporalité, plus présents à eux-mêmes. Les patients s'approprièrent leur corps et leur vie, devenant ainsi plus autonomes, plus libres, et plus en harmonie avec eux-mêmes.

Cette discipline m'a permis d'accroître la qualité de ma présence, de solliciter la participation

active de mes patients, d'aller dans le sens de leur autonomisation, et de répondre à des demandes d'accompagnement impossibles à satisfaire avec la seule pratique manuelle. Elle me permit également de passer d'un statut de thérapeute à celui de pédagogue, d'accompagnant, offrant une plus grande place au patient dans son processus d'apprentissage et de croissance. La gymnastique sensorielle devint mon outil de prédilection tant pour accompagner les personnes que pour entretenir et faire évoluer mon propre corps, ma conscience de praticien et ma relation à l'invisible. J'ai souhaité, par la suite, vérifier auprès d'autres praticiens les apports de cette discipline sur eux-mêmes, et sur leur pratique professionnelle. C'est dans cette perspective que j'ai réalisé cette recherche. ■■

Repères théoriques

La gymnastique sensorielle s'inscrit dans le champ disciplinaire de l'éducation somatique (orientée vers l'apprentissage à travers le corps en mouvement), elle-même intégrée dans le champ très vaste de la somatique aux nombreuses approches dites « corporelles » également dénommées les « body disciplines » ►

► ou encore « practices of embodiment », telles que certains arts martiaux, le tai-chi, le yoga, la méditation, la relaxation, certaines formes de danses, ainsi que les pratiques « psychocorporelles » (accès à la vie psychique et aux émotions de la personne par le média du corps). L'éducation somatique se distingue par une approche holiste considérant la personne comme un tout unifié (intégration corps-esprit), et par une orientation de l'attention sur le développement du potentiel et des ressources, sur les possibilités de mouvement inexploitées et sur la découverte de stratégies nouvelles. Elle rompt ainsi avec la conception dualiste corps-esprit prévalant dans notre culture où le corps et l'esprit sont séparés, et avec l'idée d'un corps objet, que l'on formate, dompte, manipule, en vue d'un idéal esthétique ou de performance, ou dans la prise en charge thérapeutique des sciences de la santé.

Si les pratiques d'éducation somatique partagent des objectifs de prise de conscience et de connaissance de soi, et d'une relation qualitative au corps vivant, chacune d'entre elles a développé des stratégies pédagogiques spécifiques.

En ce qui concerne la gymnastique sensorielle, les premières ébauches furent proposées dans le but d'accroître la présence du praticien afin d'optimiser son geste thérapeutique. Plus le praticien engageait de parties de son corps dans son geste, plus il concernait la globalité (en étendue et en profondeur) de son patient, et plus son action était efficace. Parallèlement, D. Bois constatait que la faculté perceptive n'était pas identique chez tous les individus, et qu'elle faisait même parfois totalement défaut, à tel point qu'un fasciathérapeute pouvait percevoir au sein de l'intériorité d'une personne ce que cette dernière ne ressentait pas. Cela mettait en évidence le fait que les personnes puissent être à distance⁷ d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles aient « une pauvreté perceptive responsable de la distance existant entre la personne et son vécu », « une déficience du rapport au corps entraînant une perturbation de l'unité corps/esprit », ainsi qu'une « absence de relation au sentiment organique ou perte du sentiment d'identité corporelle » (Bois, 2007, p.81).

7 - Être à distance de soi ou absent à soi traduit une nature particulière de rapport au corps : celui-ci est considéré comme un outil, une mécanique, un simple exécutant des volontés de son 'propriétaire', un corps objet. Dans ce cas, les personnes ressentent les douleurs, les tensions, le plaisir, la détente, mais elles n'ont pas une perception suffisamment développée pour entretenir un rapport de proximité plus intense avec elles-mêmes ►

► À partir de ce moment-là, la perception fut au centre de son questionnement. Il s'interrogea sur les moyens de « créer des conditions pédagogiques qui permettraient à la personne de faire l'expérience d'elle-même », avec « la volonté de rechercher une pédagogie qui permettrait au plus grand nombre d'accéder à cette qualité d'intériorité à travers un langage gestuel » et « d'accompagner une personne à exprimer, dans le monde du visible, ce qu'elle rencontre dans son monde intérieur invisible. » (Bois, 2008, p.55).

“ On assistait à l'émergence de la gymnastique sensorielle et découvrons des outils pour entrer en relation avec notre intériorité, transcender nos propres limites, et accéder à l'êtré⁹. ”

C'est ainsi qu'en 1991, il décida de réorienter sa pédagogie sur l'enrichissement perceptif, et d'associer au toucher un apprentissage du mouvement selon un mode opératoire progressif, allant du geste le plus simple au plus élaboré, du plus superficiel au plus profond, du plus objectif au plus subjectif afin de développer la conscience de soi dans le geste. On assistait à

l'émergence de la gymnastique sensorielle⁸ et découvrons des outils pour entrer en relation avec notre intériorité, transcender nos propres limites, et accéder à l'êtré⁹.

Plusieurs moyens permettent l'accès à l'intériorité. En premier lieu, la lenteur du geste. Elle est, non seulement, une nature de déplacement dans l'espace, mais aussi l'interface entre l'invisible et le visible. Le second accès vers la profondeur est constitué par le tempo du geste qui permet de synchroniser ces mouvements invisibles et visibles, et d'installer des repères temporo-spatiaux. Ces repères donnent au sujet la sensation de se situer de façon juste dans l'espace et dans le temps. Enfin, le troisième moyen de pénétrer le monde de l'invisible est le temps de posture ou de point d'appui.

Afin d'éclairer ces éléments structurels, découvrons les dialectiques fondamentales qui forment l'arrière-scène de cette discipline : invisible/visible, immobile/mobile, imperçu/perçu, contrainte/liberté. C'est au sein de ces dialectiques que résident toute la complexité,

8 - Pour en savoir plus : Eschaliér, I. (2018). La gymnastique sensorielle. Guy Trédaniel Édition

9 - Pour D. Bois, il est possible de devenir témoin de l'être en soi, c'est ce qu'il appelle l'êtré. Ainsi, l'invisible c'est aussi le fond, l'êtré, « ce qui témoigne de l'être ».

► l'originalité et la profondeur de la gymnastique sensorielle.

■ Du mouvement invisible au mouvement visible

La gymnastique sensorielle offre une « voie à double sens » pénétrant le monde invisible tout en le donnant à voir et en le faisant exister, installant la personne dans un entrelacement de ces deux extrêmes, au cœur de ce chiasme entre l'invisible et le visible, effaçant alors la dualité invisible/visible, intériorité/extériorité.

■ Rendre mobile ce qui est immobile

La mise en situation par le mouvement crée une confrontation et une négociation entre deux forces : une force de renouvellement qui est représentée par le mouvement interne, et une force de préservation qui représente nos résistances et nos immobilités psychologiques et comportementales (peurs, croyances, certitudes, incertitudes). Une transformation opère si la personne se laisse affecter, altérer, c'est-à-dire si elle laisse mettre en mouvement en elle ce qui est fixe.

■ Percevoir ce qui est imperçu

Lorsque la personne se met en mouvement, il est possible d'observer des secteurs inutilisés de son corps et de l'espace, dénommés imperçus ou angles morts¹⁰ de la gestuelle, qui sont autant de restrictions à sa liberté d'action et d'expression, et de références manquantes à son identité. La gymnastique sensorielle vise à éveiller ces zones imperçues en enrichissant la perception d'un « septième sens » provenant de l'ensemble du matériau du corps, permettant d'appréhender les changements permanents de l'intériorité avec laquelle nous entrons en résonance.

© L. Eschaliér

10 - Pour D. Bois, il est possible de devenir témoin de l'être en soi, c'est ce qu'il appelle l'êtré. Ainsi, l'invisible c'est aussi le fond, l'êtré, « ce qui témoigne de l'être ».

► ■ Accéder à la liberté à travers la contrainte

La structure de la gymnastique sensorielle, agencée selon des principes invariants très précis, est un sas vers l'infini de la profondeur de l'être. Selon D.Bois, c'est à travers les contraintes que l'on découvre la liberté, faisant écho à J. Grotowski qui expliquait que « sans structure, nous n'avons aucun support à nos élans créatifs. », et à A. Baricco, dans son roman Novecento, qui l'évoque à travers cette magnifique métaphore : « Imagine un piano. Les touches ont un début et les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a quatre-vingt-huit. (...) Elles ne sont pas infinies, elles. Mais toi tu es infini. »

Pour accéder à cette arrière-scène, le praticien doit installer un certain type de rapport à son corps, à son geste et à la personne. Cette posture relationnelle particulière s'instaure de façon progressive en développant quatre paramètres.

- La présence à soi, à travers la construction d'un rapport qualitatif à son propre corps.
- La réciprocité actuante, qualité de relation particulière à soi et au groupe amplifiant l'accès à l'intériorité, et permettant d'être en résonance avec son expérience et avec le groupe.
- Le geste habité, signe d'une présence à soi

“ La gymnastique sensorielle offre une « voie à double sens » pénétrant le monde invisible tout en le donnant à voir et en le faisant exister.

dans l'action et d'une relation sensible au mouvement.

- Le mode de relation verbal à autrui qui s'appuie sur l'utilisation de consignes verbales visant à guider la personne dans l'appropriation de la forme et à la faire pénétrer dans l'intériorité.

La présence à soi

La présence à soi dont il est question correspond à une nature de rapport au corps particulière. La personne a non seulement conscience d'une relation avec son corps (elle est, en effet, à l'écoute des différentes atmosphères au sein de celui-ci), mais elle apprend aussi de son corps, c'est-à-dire que son corps est vécu « comme partie intégrante et intégrée » (Berger, 2004) d'elle-même. Le corps est alors « la caisse de résonance de toute expérience, qu'elle soit perceptive, affective, cognitive ou imaginaire » et est « capable tout à la fois de recevoir l'expérience et de la renvoyer au sujet qui la vit, la lui rendant palpable et donc

- accessible. » (Berger, 2005, p.34). Toute la matière est alors sensible, percevante et agissante, intensifiant la relation à soi, aux autres et au monde, et dévoile des « significations profondément transformatrices pour la personne qui les saisit. » (Berger & Bois, 2007, p.52). Un rapport qualitatif au corps et à la vie s'instaure, des sensations inédites se dévoilent, une nouvelle nature de présence à soi se révèle, à travers lesquels la personne va pouvoir reformuler son rapport au monde. C'est, comme le précise V. Bouchet, « le rapport le plus intime avec son être. » (2006, p.58).

La réciprocité actuante

Dans le contexte de la gymnastique sensorielle, la personne entre dans la loi de réciprocité actuante à partir du moment où elle est consciente des effets générés dans son corps pendant la réalisation de son mouvement et que ces effets ont une incidence sur sa propre conscience. Ce que la personne observe la transforme dans sa manière d'être, d'être consciente et de ressentir. Ainsi, il ne s'agit plus seulement d'être conscient de ce qui se passe, mais d'être présent à ce qui se passe, ouvrant par là même à une perspective existentielle par la

« volonté de retrouver une qualité de présence à sa propre vie. » (Bois & Austry, 2007, p.7). Nous sommes dans le domaine de la relation de réciprocité qui est empreinte d'un rapport de proximité, d'intimité et de simultanéité avec son corps et avec soi-même. L'observation des phénomènes corporels se fait alors d'un point de vue en première personne, qui est celui de l'expérience, du vécu, et qui n'empêche en aucun cas d'accéder aux informations objectives de la position en troisième personne.

Le geste habité

Comme le précise J. Grotowski, le mouvement peut n'être qu'un vulgaire geste, non habité, effectué de façon volontaire, selon une absence primordiale de soi dans le geste. C'est pourquoi cet auteur a distingué deux modalités de mouvements que sont les gestes et les actions : « Chez l'acteur organique, il y a action. Ce qu'on voit, c'est que tout son corps est vivant. Il y a une vie du dedans... Par contre l'acteur non organique fait des gestes. C'est la périphérie du corps qui est la première. Ces gestes ne sont pas vraiment vivants, pas vraiment enracinés dans le corps.»¹¹. L'action totale recherchée par

11 - Grotowski, leçons au collège de France, 16 Juin 1997

► J. Grotowski vient de l'impulsion invisible qu'il nomme « En-pulsion : poussée du dedans. Les impulsions précèdent les actions physiques, toujours. Les impulsions : c'est comme si l'action physique, encore invisible de l'extérieur, est déjà née dans le corps. »¹². On retrouve chez D. Bois le même regard sur la distinction entre un geste habité et un geste non habité. De la même façon, il évoque l'impulsion interne qui est ressentie dans l'intériorité, comme une vague issue du mouvement interne, qui donne l'orientation au geste à venir.

Le mode de relation verbale

La pédagogie de la gymnastique sensorielle ne saurait se passer d'un accompagnement verbal adapté, comme le rapporte F. Schreiber dans sa recherche¹³. Cet accompagnement verbal s'effectue grâce à des consignes visant à guider la personne dans l'appropriation de la forme, et à la faire pénétrer dans l'expérience du Sensible, puis de synchroniser la forme et le fond.

Elle montre que ces consignes verbales appropriées déclenchent, amplifient et même

12 - Grotowski, Leçons au Collège de France, 2 Juin 1997, K7 audio, Éditions du Collège de France.

13 - Schreiber, 2011, L'accompagnement verbal en gymnastique sensorielle. Mémoire de Mestrado en Psychopédagogie perceptive. Université Fernando Pessoa

soutiennent les processus à l'œuvre dans la gymnastique sensorielle. Ces consignes relèvent de la directivité informative c'est-à-dire d'une forme de guidage verbal spécifique de la somato-psychopédagogie qui selon D. Bois « permet de mettre activement en circulation des informations qui ne sont pas spontanément disponibles à la réflexion de la personne. » (2008, p.13). En ce qui concerne le guidage de la forme, l'objectif est de permettre à chaque personne de pouvoir suivre la séance avec facilité. Les consignes doivent donc être précises et indiquer les parties anatomiques du corps concernées, les articulations sollicitées, les orientations et l'amplitude objective des mouvements à réaliser. Le praticien évoque ainsi les différents paramètres du mouvement codifié de façon à ce que la chorégraphie soit assimilée et que chacun puisse se glisser dans la forme. Au-delà des repères spatiaux, des repères temporels sont également donnés grâce au rythme de la voix qui instaure un tempo dont l'objectif principal est de créer une unité dans le groupe.

Pour amener progressivement les personnes à entrer en relation avec leur intériorité, le praticien utilise des consignes verbales permettant d'installer des conditions de

perception optimales. En ce sens, le praticien sollicite l'attention des pratiquants sur la lenteur

du mouvement, sur le mouvement linéaire et sur les temps de posture. Les variations de la tonalité de la voix sont utilisées de façon à favoriser le relâchement tonique, l'implication et l'attention dans le geste, ou l'intensité du rapport à soi. Au cours de la réalisation du mouvement, la consigne vise aussi à conduire les personnes vers une fluidité du geste plus grande, ou à les inviter à poser leur attention sur les angles morts de la gestuelle de façon à développer la globalité, la qualité d'attention et le rapport à soi.

D'autres consignes ont comme objectif d'amener la personne à faire l'expérience du Sensible. Il s'agit, dans ce cas, d'une directivité informative qui est délivrée simultanément au

déploiement de l'expérience et à l'émergence des phénomènes en relation avec le mouvement interne. L'accompagnement de l'expérience du Sensible nécessite une adaptation en temps réel de la proposition et une modulation dans le rythme, la tonalité et l'alternance voix/silence, en phase avec les transformations subtiles qui se jouent au sein de l'intériorité des participants. Ceci leur permet tout à la fois de pénétrer leur intériorité, de se déployer dans l'extériorité, et de se fondre dans l'évolutivité du processus.

Précisons que les consignes utilisées pour une séance collective diffèrent de celles d'une séance individuelle du fait même qu'elles servent notamment à construire une globalité, une unité, une relation de réciprocité entre toutes les personnes permettant au Sensible de circuler et de se déployer.

Ainsi, la parole est une véritable « troisième main » qui permet au praticien, à travers des consignes spécifiques et la façon dont elles sont exprimées, de rendre conscientes toutes les dimensions objectives du geste, d'instaurer un rapport de proximité avec les dimensions subjectives du mouvement, et de toucher au

► plus profond la personne en lui révélant des états d'âme et en l'accompagnant dans leur expression. ■■

Méthodologie

Cette recherche visait à répondre à la question suivante : que rapportent les praticiens à propos de l'application de la gymnastique sensorielle et des stratégies qu'ils déploient auprès de leurs patients ?

Il s'agissait donc d'interroger un domaine dont je suis moi-même experte, en lien direct avec ma propre pratique professionnelle. La posture épistémologique la plus adaptée pour conduire cette recherche était celle de praticien-chercheur (Kohn, 1986) qui suppose une double appartenance et confronte au paradoxe d'être à la fois praticien et chercheur, comme le précise E. Bourgeois : « Cette double posture – combien paradoxale – de 'praticien-chercheur', c'est-à-dire, d'acteur engagé à la fois dans une pratique socioprofessionnelle de terrain et dans une pratique de recherche ayant pour objet et pour cadre son propre terrain et sa propre pratique. » (Bourgeois, in Albarello, 2004, p.7). Elle suppose

que le praticien se décentre, c'est-à-dire qu'il se mette en surplomb de sa pratique pour pouvoir l'observer avec un regard critique. Cette posture nécessite, par conséquent, une grande vigilance face aux à priori et allants de soi, comme le précise Bourgeois : « Le praticien-chercheur, comme le praticien réflexif, est un praticien capable de penser 'contre soi'. » (Ibid, p.8).

Si mon expertise a parfois pu être source de difficultés, elle m'a aussi permis de voir dans les données ce qu'un non expert n'aurait pu voir, de mettre en relief et de mieux comprendre les phénomènes étudiés. Il n'en demeure pas moins que cette recherche a généré un véritable processus de renouvellement de mes points de vue, de mon rapport à la pratique et à la théorie de la somato-psycho-pédagogie, mais aussi de mon rapport à moi-même et au monde.

Cette recherche s'est ainsi naturellement inscrite dans le cadre de la recherche qualitative qui « implique un contact personnel avec les sujets de la recherche, principalement par le biais d'entretiens et par l'observation des pratiques dans les milieux mêmes où évoluent les acteurs. » (Paillé & Mucchielli, 2010, p.9) et qui permet d'analyser la subjectivité des ►

► phénomènes étudiés.

Pour rassembler les données relatives que rapportent les praticiens à propos de l'application de la gymnastique sensorielle et des stratégies qu'ils déploient auprès de leurs patients, mon terrain de recherche fut constitué de personnes issues de la communauté des praticiens du Sensible. Mon choix s'est porté sur trois praticiennes somato-psycho-pédagogues confirmées dont la particularité est d'avoir assisté au processus d'émergence de la gymnastique sensorielle, de l'avoir expérimentée et pratiquée de façon intensive lors des formations, de l'utiliser pour elles-mêmes régulièrement, et de s'en servir de façon usuelle dans le cadre de leur pratique de soin ou de formation. Cette sélection me semblait importante car je souhaitais questionner des praticiens ayant une certaine maîtrise de l'outil tant pour eux-mêmes que pour leurs patients, afin de réaliser un état des lieux pour cette population.

La collecte des données a été réalisée au travers d'entretiens individuels uniques, à partir d'un guide d'entretien permettant de brasser de façon panoramique tous les enjeux de ma recherche.

Sur le plan de la méthodologie d'analyse je me suis inscrite dans une démarche heuristique (Craig, 1978 ; Douglas & Moustakas, 1985 ; Moustakas, 1990) qui emporte des procédés visant à la description, la découverte et la compréhension des phénomènes en jeu dans le processus étudié comme le précise E.-P. Craig : « La démarche heuristique est un processus de recherche qui met l'accent sur la compréhension plutôt que sur la preuve, sur le sens plutôt que sur la mesure, sur la plausibilité plutôt que sur la certitude, sur la description plutôt que sur la vérification. Elle s'appuie sur sa propre autorité plutôt que sur une approbation extérieure, sur une implication engagée plutôt que sur une observation détachée, sur une exploration ouverte plutôt que sur une procédure préétablie, sur la création passionnée et les perceptions personnelles plutôt que sur une imitation dénuée de passion et sur une routine impersonnelle. » (1978, p.43).

La particularité de cette méthode heuristique est de placer le chercheur au cœur du processus de recherche comme le précise G. Gagnon : « Le premier outil de la recherche heuristique est le chercheur lui-même lorsqu'il utilise son écoute, qu'il observe, sent, rêve, conscientise, dialogue. ►

► Nous nous appuyons sur la richesse de la subjectivité. » (2006, p.24). Ainsi, le chercheur doit avoir une expérience intense du phénomène étudié, et comme l'indique Moustakas, qu'il fasse l'effort de demeurer collé à l'expérience.

Précisons, toutefois, l'apport de la posture du Sensible dans la posture de praticien-chercheur. A. Lieutaud précise qu'en « se plaçant au sein de son expérience dans un rapport immanent à lui-même, le praticien-chercheur vit simultanément les tensions portées par les deux postures et peut réinventer la sienne propre. Il n'y a plus ni oscillation ni alternance ni enchevêtrement. C'est une création intérieure une « connaissance immanente » qui émerge de cet instant et de ce lieu unique dans lequel se déroule l'expérience du praticien-chercheur » (2007, p.37). C'est à partir de cette posture du Sensible que j'ai effectué mes recueils et analyses de données. J'ai ensuite adopté une méthodologie générale d'inspiration phénoménologique telle que la définit M. Van Manen : « La science humaine phénoménologique est l'étude des significations vécues ou existentielles ; elle essaye de décrire et d'interpréter ces significations avec un certain degré de profondeur et de richesse » (1990, p.10).

J'étais ainsi impliquée dans ma recherche à la fois parce que j'ai fait appel à mon expertise et à ma propre subjectivité pour analyser, mais aussi à travers ma motivation, dans la construction des catégories, et dans l'herméneutique de mes données, c'est-à-dire dans ma façon de donner de l'amplitude à mes données.

Après une phase de découverte des données et de catégorisation visant à dégager un premier niveau de sens, j'ai réalisé un récit phénoménologique pour chaque entretien. Le récit phénoménologique favorise le fait de passer directement à une phase interprétative de haut niveau, la mise en intrigue et la cohérence du récit donnant une vision déjà très élaborée. Le croisement des données des trois praticiennes m'a permis de créer des liens entre les différentes expériences, d'éclairer chaque récit, de le mettre en relief, et de lui donner un sens et une interprétation nouvelle. Sur cette base de données, une analyse herméneutique transversale faisant appel à mon vécu personnel a mis en lumière les apports de la gymnastique sensorielle pour les praticiens, tant pour eux-mêmes que dans le cadre de leur pratique soignante et éducative. ■

► Résultats

L'analyse a mis en évidence trois grandes natures d'effets, sur le praticien (physiques, psychologiques et existentiels), sur la pratique (soignante et éducative) et sur les patients eux-mêmes (structuration, confiance et participation).

■ *Sur les praticiennes, les principaux enjeux sont de nature physique, psychologique et existentielle.*

Sur le plan physique, l'utilisation de la gymnastique sensorielle améliore leur vitalité, diminue leurs douleurs et permet d'entretenir leur santé. Selon l'une de ces praticiennes, elle « huile les articulations tout de suite », « soulage les douleurs articulaires » et « donne davantage d'énergie ». Une autre évoque les bienfaits sur son mal de dos « je m'en sers pas mal pour mes problèmes d'équilibration du dos car j'ai des problèmes lombaires » et « je trouve c'est que c'est hyper préventif ».

Sur le plan psychologique, elle apporte un bienfait psychique évident. Elle leur permet d'avoir plus de dynamisme et de confiance, de diminuer leur fatigue morale et mentale, et de

lutter contre le stress : « ça a des effets sur ma psychologie », « ça me donne la pêche », « ça me met en confiance et puis ça me met de bonne humeur. », « moins de stress », « j'ai moins de fatigue morale, mental e », « ça me remet en mouvement dans tous les sens du terme », et « c'est un outil anti-stress vraiment super performant. ».

“ Cet art du mouvement intériorisé offre des dimensions soignantes et éducatives notables, et touche à des enjeux psychiques et existentiels qui en font un véritable art du ressourcement.

Les praticiennes notent également des bienfaits sur leurs facultés cognitives en attribuant à la pratique de la gymnastique sensorielle une action sur leur capacité de discrimination, sur leur organisation, et sur leur capacité à prendre du recul : « ça m'éclaircit les idées, ça m'aide à organiser les choses, à discerner les priorités, à relativiser les événements aussi, ça me donne une espèce de distance ».

Sur le plan existentiel, la pratique installe un sentiment d'harmonie, de réconfort et un sentiment d'exister : « ça me donne un profond sentiment d'exister, un sentiment fort d'être au

▶ monde », « J'ai un sentiment d'harmonie » et « c'est très réconfortant », ou encore « le sentiment que tout est possible ».

Les praticiennes évoquent éprouver des sentiments de globalité, de totalité ainsi qu'un lien concret avec la spiritualité : « Je ressens de la globalité », « Je ressens un lien avec la totalité », et « La gym sensorielle, c'est vraiment mon lien le plus concret avec le spirituel. ».

© TMG Concept

La gymnastique sensorielle participe à leur quête existentielle à travers la mise en lien avec leur intériorité : « me mettre en contact avec mon intériorité », « je ressens un lien avec une intériorité et en même temps avec une capacité d'action de mon corps et de moi ». Au sein de cette intériorité,

le mouvement interne propulse dans l'action « je suis à la fois mue, ou propulsée par un mouvement profond », et fait office d'indicateur du rapport à soi « voir si justement je suis en accord avec le mouvement interne ». Une absence de sensation interne indique un déphasage : « si je ne suis pas en phase, je ne vais avoir aucune sensation interne » ou encore « si je suis déphasée ou trop rapide, ça se voit de suite. », ou au contraire « si je suis en phase avec le mouvement, je vais avoir des effets, un gain d'amplitude, une sensation d'ouverture ».

La gymnastique sensorielle semble efficace pour évaluer son accord avec le mouvement interne et pour retrouver la sensation interne.

Au travers de ces résultats, nous constatons que cette pratique est, pour ces 3 praticiennes, à la fois une pratique préventive permettant d'entretenir un bien-être physique et psychologique, curative (diminution des douleurs, amélioration de la vitalité, diminution de la fatigue morale et mentale, effet anti-stress), ainsi qu'un support à leur quête existentielle (sentiment d'harmonie et de réconfort, lien avec la globalité, lien avec un sentiment de totalité, lien concret avec le spirituel, sentiment d'exister).

▶ ■ *Dans le cadre de leur pratique professionnelle, il apparaît une dimension soignante et éducative à la mise en œuvre de la gymnastique sensorielle*

La dimension soignante est avérée tant sur le plan somatique que psychique par la libération des immobilités et des résistances : « Il y a vraiment un rôle de soin évidemment », « c'est sûr c'est un outil thérapeutique au même titre que la thérapie manuelle. ».

La dimension éducative est due à la mobilisation intense de ressources attentionnelles de haut niveau « j'aime bien attirer l'attention des gens sur leurs immobilités et leur faire faire la différence entre ce qui est immobile et ce qui l'est moins. », « un entraînement qui forme donc des processus, l'attention, l'écoute, la rigueur », « Il y a vraiment un rôle de formation. », « c'est aussi de la formation dans le sens où le patient apprend de lui ».

Enfin, la gymnastique sensorielle, en permettant d'évaluer le rapport à eux-mêmes, de maintenir ou de réinstaller un lien avec le mouvement interne et la globalité, est un outil qui favorise un rapport qualitatif à soi, à l'autre et au mouvement, et développe une présence

adéquate pour entrer en résonance et en réciprocité avec ce qui se joue dans le corps : « le mouvement c'est ce qui fait le plus changer le rapport à soi. ».

■ *Ainsi, en ce qui concerne les patients, plusieurs impacts notables sont mis en évidence par les praticiens*

Sur le plan psychologique, la gymnastique sensorielle donne des repères, structure, rassure et améliore leur confiance. Elle unifie la personne en concernant toute la globalité, tant au niveau somatique que psychique.

Enfin, elle renforce leur mise en action et leur participation, et les incite à l'auto-formation et l'autonomie : ils doivent « apprendre à vivre, à bouger, à s'exprimer dans un nouveau registre qui va se déployer à partir des lois physiologiques du mouvement interne. », « Je pense aujourd'hui que la gymnastique sensorielle est, évidemment beaucoup plus efficace du point de vue de la participation de la personne. », « pour impliquer les patients à se prendre en charge. ».

► Discussion et conclusion

Cette recherche montre que la pratique de la gymnastique sensorielle dépasse le simple exercice ciblé sur la santé physique. En réalité, elle propose « une véritable exploration de l'intime, entendu au sens de ce qui est au cœur de soi, le plus intérieur de chaque être humain, mais aussi comme ce quelque chose en l'homme qui le dépasse infiniment » (Bois & Eschalié, 2019). Au fur et à mesure, le pratiquant se réapproprie et met en lien toutes les parties de son corps, de telle sorte que s'installent non seulement un rapport à soi intense et subtil, une vitalité nouvelle, mais aussi un ancrage intérieur fort générant un état de solidité et d'adaptabilité psychologique.

Cet « art du mouvement intériorisé » offre des dimensions soignantes et éducatives notables, et touche à des enjeux psychiques et existentiels qui en font un véritable « art du ressourcement ». Accéder à son intériorité, développer un rapport plus sensible à son corps, se relaxer, accorder corps et esprit, recréer du lien entre des parties de soi éparpillées, exprimer son intériorité à travers le geste, constituent les éléments clés de la méthode.

Aujourd'hui, la gymnastique sensorielle est utilisée dans des cadres assez divers tels que la préparation physique du sportif, les soins de support pour les personnes atteintes d'une maladie grave, la préparation à l'accouchement, l'éducation à la santé pour les kinésithérapeutes, et le développement personnel. À travers le rapport qu'elle instaure avec l'être en soi et ses impacts sur la dimension existentielle de la personne, la gymnastique sensorielle peut apporter des dispositifs pédagogiques novateurs intéressant des professionnels d'horizons divers, mais aussi être un outil précieux pour les personnes en perte de sens.

© TMG Concept

Bibliographie

- Albarello, L. (2004). *Devenir praticien-chercheur*, comment réconcilier la recherche et la pratique sociale. Bruxelles : De Boeck
- Berger, E. (2004). *Approche du corps en sciences de l'éducation, analyse critique des points de vue et positionnements de recherche. Perspectives pour un lien entre éprouvé corporel et relation pédagogique en formation d'adulte*. Mémoire de D.E.A., Université Paris VIII.
- Berger, E. (2005). *Le corps sensible : quelle place dans la recherche en formation ?* In *Pratiques de formation, Corps et formation*. 51-64. Paris : Université de Paris 8.
- Berger, E. ; Bois D. (2007). *Expérience du corps sensible et création de sens*. In *Abadie S. (dir.). La clinique du sport et de ses pratiques*. Nancy : Presses Universitaires de Nancy.
- Bois, D. (2007). *Le Corps sensible et la transformation des représentations de l'adulte*, Thèse de Doctorat en didactique et organisation des institutions éducatives, Séville : Université de Séville.
- Bois, D. (2008). *De la fasciathérapie à la somato-psychopédagogie : analyse biographique du processus d'émergence de nouvelles disciplines*. In *Processus d'émergence*. Réciprocités n°2. 8-18.
- Bois, D. ; Austray, D. (2007). *Vers l'émergence du paradigme du sensible*. Réciprocités n°1. 6-22.
- Bois, D. ; Eschalié, I. (2019). *La méditation pleine présence*. Paris : Éditions Eyrolles.
- Bouchet, V. (2006). *Psychopédagogie perceptive et motivation immanente : étude du rapport à la motivation dans un accompagnement à médiation corporelle d'adultes en quête de sens*. Mémoire de Mestrado en Psychopédagogie perceptive, Université Moderne de Lisbonne.
- Bourhis, H. (2009). *Pédagogie du sensible et enrichissement des potentialités perceptives : accéder à la réciprocité actuante*. In Bois D., Humpich M., dirs, *Vers l'accomplissement de l'être humain : soin, croissance et formation*. 293-307. Paris : Point d'appui.
- Courraud, C. (2019). *Fascias, le nouvel organe-clé de votre santé*, Paris : Éditions Leduc.
- Craig, E.-P. (1978). *La méthode heuristique : une approche passionnée de la recherche en sciences humaines*. Traduction du Chapitre II, consacré à la méthodologie, la thèse doctorale de l'auteur, « The heart of the teacher, a heuristic study of the inner world of teaching ». Boston University Graduate School of Education, trad. Ali. Haramein, automne 1988.
- Douglas, B. G. ; Moustakas, C. (1985). *Heuristic inquiry : the internal search to know*. Journal of humanistic Psychology, vol. 25, n° 3.
- Eschalié, I. (2010). *La fasciathérapie, une nouvelle méthode pour le bien-être*. Paris : Éditions Trédaniel.
- Eschalié, I. (2018). *La gymnastique sensorielle*. Paris : Éditions Trédaniel.
- Gaignon, G. (2006). *De la relation d'aide à la relation d'êtres*. Paris : l'Harmattan.
- Grotowski, J. (1997). *Leçons au Collège de France* (2 et 16 Juin). K7 audio, Éditions du Collège de France.
- Kohn, R. (1986). *La recherche par les praticiens : l'implication comme mode de production de connaissances*. Bulletin de psychologie, XXXIX (377).
- Lieutaud, A. (2007). *Devenir praticien-chercheur. Le processus de transformation du praticien somato-psychopédagogue au contact de la recherche*. Mestrado. Université Moderne de Lisbonne.
- Moustakas, C. (1990). *Heuristic research, design methodology and applications*. Sage : Beverly Hills.
- Paillé, P. ; Mucchielli, A. (2010). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin : Paris.
- Schreiber, F. (2011). *L'accompagnement verbal en gymnastique sensorielle*. Mémoire de mestrado en psychopédagogie perceptive. Université Fernando Pessoa.
- Van Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience*. Suny Press : New York.